

К ВОПРОСУ О МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИИ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ

TO THE ISSUE OF MOTIVATION AND INCENTIVES FOR THE PERSONNEL OF THE ENTERPRISE

ПИВТОРЫПАВЛО ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ,
директор по закупкам,
ООО «Авиапредприятие «Северсталь».

PIVTORPAVLO YAKOV NIKOLAEVICH,
Purchasing Director,
Severstal Aircompany Ltd.

В статье рассматривается процесс мотивации и стимулирования персонала. Охарактеризована сущность мотивации. Выделены функции системы мотивации, а также определены основные инструменты мотивирования. Выявлена тесная связь мотивации с процессом стимулирования как средством эффективного воздействия на работников. Приведены и проанализированы результаты эмпирического исследования среди работников ООО «Авиапредприятие «Северсталь». На основе результатов исследования представлены предложения, внедрение которых в деятельность организации позволит повысить мотивацию сотрудников и тем самым повысить эффективность труда на предприятии.

The article discusses the process of motivation and stimulation of staff. The essence of motivation is characterized. The functions of the motivation system are highlighted, as well as the main motivation tools are identified. The close connection of motivation with the process of stimulation as a means of effective influence on employees has been revealed. The results of an empirical study among employees of Severstal Aviation Enterprise LLC are presented and analyzed. Based on the results of the study, proposals are presented, the implementation of which in the organization's activities will increase the motivation of employees and thereby increase the efficiency of work at the enterprise.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование персонала, социологическое исследование, эффективность деятельности сотрудников, человеческий фактор.

Key words: motivation, staff stimulation, sociological research, employee performance, human factor.

Важнейшей тенденцией современного экономического и социального развития является повышенное внимание к человеческому фактору. Успешное управление людьми требует осмысления индивидуальных факторов, которые способствуют управлению и мотивированию поведения человека, занятого в любой сфере деятельности. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что для перехода к социально ориентированному рынку предполагается потребность в создании адекватного мотивационного механизма.

Предмет исследования – система стимулирования и мотивации персонала предприятия.

Мотивация представляет собой систему внутренних движущих сил (мотивов), которые побуждают работника осуществить трудовую деятельность, направленную на достижение определенной цели [1, с. 40].

В настоящее время существуют различные трактовки понятия мотивации [2-4]. Обобщая предлагаемые формулировки, мотивацию можно представить как обеспечиваемый со стороны организации и направленный на достижение необходимых целей процесс стимулирования деятельности работников. Основой мотивации служат мотивы, рассматриваемые как импульсы, которые позволяют человеку поступать тем или иным образом. Различные мотивы возникают в жизни человека в зависимости от тех потребностей, которые он сейчас испытывает. Ключевой категорией в данном случае является непосредственно потребность, которая может быть определена как понимание отсутствия чего-то необходимого, что заставляет человека действовать [5, с. 137].

Поскольку мотивация являет собой процесс, оказывающий влияние на качество работ, то следует знать, можно ли воздействовать на нее с позиции управления. Если такая ситуация возможна, значит требуется искать пути для реализации данного фактора. Следовательно, можно сказать, что мотивация является фактором деятельности организации, позволяющим повысить качество воздействия на персонал с целью достижения необходимого результата. Мотивация тесно связана с процессом стимулирования, который можно рассматривать как эффективное воздействие на работников.

Процесс мотивирования можно рассматривать с точки зрения мотивации – долговременного воздействия на сотрудника с целью изменения его ценностных ориентаций в сторону ценностей организации, а также стимулирования – вознаграждения, получаемого практически сразу после выполнения задач. Материальное стимулирование представляет собой систему денежного или не денежного (но, все-таки, имеющего материально-вещественную форму) выражения. Заработная плата позволяет оказывать воздействие на эффективность труда и является ее главным элементом [6, с. 114; 7]. В систему денежной мотивации могут быть включены премии, бонусы, доплаты, льготные кредиты и пр. К неденежной форме относят медицинское обслуживание, вручение грамот и награждение ценными подарками, улучшение условий труда, оплату путевок и т.п.

Таким образом, в качестве функций системы мотивации можно представить функции планирования, изменения потребностей, установления связи между мотивами и потребностями, выбора стратегии способной реализовать мотивационный механизм и др. Управление в системе стимулирования рассматривается и как система контроля и сравнения результатов, и как дальнейшая корректировка предложенных стимулов. В основе мотивации лежит знание физиологических и психологических потребностей, поэтому в теории управления для наибольшей эффективности менеджеру необходимо уметь проанализировать существующие мотивы сотрудников, что позволит понять причины, оказавшие влияние на выбор целей на различных этапах трудовой деятельности человека и использовать полученное знание для стимулирования стремления ее исполнения [8].

Инструменты мотивации – это средства, способные оказать воздействие на персонал. Их применение способствует повышению эффективности работы, достижению высоких показателей и увеличению производительности.

Исследование системы мотивации в данной работе проведено на ООО «Авиапредприятие «Северсталь». В настоящее время к основному виду деятельности авиакомпании относится перевозка воздушным пассажирским транспортом, которая подчиняется расписанию [9]. Успешная работа ООО «Авиапредприятие «Северсталь» обеспечивается высококвалифицированными специалистами летного и инженерно-технического состава, проходящих профессиональную подготовку и переподготовку в российских и зарубежных специализированных учебных центрах.

Оплата труда работников основывается на повременно-премиальной системе, которая опирается на тарифную ставку разряда, установленную для работника, производственное задание, рассчитанное исходя из нормативов численности, норм выслуги и фактически отрабо-

танного времени. Вместе с тем, организация обеспечивает постоянное премирование сотрудников и стремится мотивировать их тем самым к своевременному и продуктивному выполнению своих производственных обязанностей.

С целью изучения потребностей сотрудников в мотивации проведено пилотажное социологическое исследование методом анкетирования. Объем выборки составил 70 человек. Тип выборки – систематическая случайная. Исследование было проведено на предприятии ООО «Авиапредприятие «Северсталь».

На вопрос о готовности работников предприятия получать поощрение не в денежной форме, а вещами, которые способны удовлетворять их потребности, большая часть сотрудников отказалась от нематериального поощрения. Большинство респондентов – 79% заинтересовано в денежном поощрении.

Производственная необходимость требует, чтобы квалификация работников соответствовала категории сложности выполняемой работы. Для этой цели планируются курсы по повышению квалификации и переподготовке персонала [10] (рис. 1).

Рис. 1. Заинтересованность сотрудников в повышении квалификации как форме мотивации

72% респондентов считают очень важным проводить периодические занятия по повышению квалификации и переподготовке, направленной на овладения передовыми технологиями, эффективными методами выполнения сложных и ответственных задач, которые тарифицируются по более высоким разрядам.

На вопрос о выборе наиболее важных критериев мотивации большинство респондентов отметили материальную мотивацию – 69%; условия труда важны лишь для 20% сотрудников (рис. 2).

Рис. 2. Ранжирование критериев мотивации сотрудниками

Оценим материальную удовлетворенность работников организации ООО «Авиапредприятие «Северсталь» с точки зрения работников (рис. 3).

Рис. 3. Анализ согласия работников с существующей оплатой труда

Из общего количества работников предприятия 67% считают свой труд недооцененным и, следовательно, недовольны своей заработной платой.

Таким образом, опираясь на результаты исследования, можно сделать вывод, что важно не только увеличивать уровень заработной платы, но и создавать дополнительные программы стимулирования, такие как премии или бонусы, чтобы повысить уровень удовлетворенности сотрудников и их мотивацию к работе. Важно также учитывать индивидуальные предпочтения и потребности сотрудников при разработке программ стимулирования.

Для улучшения системы мотивации в ООО «Авиапредприятие «Северсталь» можно рассмотреть следующие шаги:

1. Внедрить новые программы по стимулированию труда с использованием не только финансовых бонусов, но и других мотивационных инструментов, таких как возможности карьерного роста, обучение и развитие сотрудников [11].
2. Провести обучающие мероприятия или консультации о финансовом планировании и управлении личными финансами для сотрудников, чтобы помочь им эффективнее использовать свои доходы.
3. Регулярно проводить мониторинг удовлетворенности сотрудников и корректировать систему стимулирования в соответствии с их потребностями и ожиданиями.

Кроме того, эффективным методом стимулирования является организация тематических мероприятий для улучшения командного духа и мотивации к достижению целей организации. Также можно проводить обучающие программы и тренинги для повышения квалификации сотрудников.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Степаненко Е.В. Процессный подход к выбору методов стимулирования персонала на авиапредприятии / Е.В. Степаненко, Л.Х. Никифорова // Инновации в гражданской авиации. 2019. Т. 4. № 4. С. 40-49.
2. Артамонов Б.В. Управление человеческими ресурсами / Б.В. Артамонов, Е.В. Степаненко. М.: Московский государственный технический университет гражданской авиации, 2015. 60 с.
3. Степаненко Е.В. Организация бизнес-процессов управления человеческими ресурсами авиапредприятия. Воронеж: Издательство "МИР", 2019. 88 с.
4. Мирошина Е.В. Анализ мотивации персонала // Наукосфера. 2024. № 3-2. С. 180-185.

5. Вишнякова М.В. Охота на менеджера в кризисный период. Книга для эффективных собственников и вменяемых менеджеров. 1-е изд. М.: Управление персоналом, 2019. 380 с.
6. Ковалев В.В. Управление персоналом. 1-е изд. М.: Дело, 2014. 213 с.
7. Воронин А.В. Разработка комплекса мер по повышению эффективности системы мотивации и стимулирования труда на основе системы грейдов / А.В. Воронин, С.Ю. Шевченко, И.В. Осинская // Московский экономический журнал. 2020. № 5. С. 87.
8. Клочков А. Особенности систем мотивации персонала в России. 1-е изд. 2015. 55с.
9. Организация ООО «Авиапредприятие «Северсталь». URL: <https://www.list-org.com/company/55914> (дата обращения:28.06.2024).
10. Степаненко А.С. Возможности развития персонала авиатранспортного комплекса в период простоя / А.С. Степаненко, А.В. Косотуров // Человек. Социум. Общество. 2023. № 6. С. 73-79.
11. Степаненко А.С. Аспекты дистанционного обучения персонала авиатранспортной отрасли / А.С. Степаненко, Е.С. Мартынова // Человек. Социум. Общество. 2023. № 4. С. 53-59.

© Пивторынцелло Я.Н., 2024.